

UDK: 633.853.52.

**TURLI KO‘CHAT QALINLIKLARIGA BOG‘LIQ HOLDA UZDEF
DEFOLIANTI ME‘YORLARINING SOYA DON HOSILIGA TA‘SIRI**

Ataxajieva Feruza Mashrabdjonovna

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti mustaqil tadqiqotchisi.

Usmonov Ilyosbek Inomovich

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti dotsenti.

Annotatsiya: Ushbu maqola Andijon viloyatining o‘tloqi bo‘z tuproqlari sharoitida asosiy ekin sifatida ekilgan soya o‘simligining “Ustoz MM-60” navida ilk marotaba defoliatsiya o‘tkazish va uning ta‘sirini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Ko‘chat qaliniligi, Soya navlari, don hosildorligi, UzDEF defoliant, dukaklar, “Ustoz MM-60” navi.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению дефолиации и ее влияния на сорт сои «Устоз ММ-60», высеваемой в качестве основной культуры в условиях серолуговых почв Андижанской области.

Ключевые слова: Толщина всходов, сорта сои, урожайность зерна, дефолиант УзДЕФ, сорт «Устоз ММ-60».

Abstract. This article is based on the study of defoliation and development of the cultivar "Ustoz MM-60", which is high in basic culture and conditions in the serological soil of Andijan region.

Key words: Seedling thickness, soybean varieties, grain yield, UzDEF defoliant, Ustoz MM-60 variety.

O‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishini kimyoviy tartibga solish imkoniyatini faqat ontogenezning dastlabki bosqichlari va ekin shakllanishining asosiy davrlari bilan cheklab bo‘lmaydi. Noqulay kuzgi ob-havo boshlanishidan oldin ba‘zi ekinlar to‘liq pishishga ulgurmaydi, bu esa hosilning miqdori va sifatining pasayishiga olib

keladi. O‘rim-yig‘imdan oldingi davrda pishib yetilishni tezlashtirish uchun kimyoviy moddalar qo‘llaniladi: defoliantlar, desikantlar va senikantlar .

Defoliant (lot. Defoliatsiyadan, qaytish va folium - barg so‘zidan) o‘simlik barglarini to‘kilishiga olib keladigan moddadir. O‘simlikdagi yoshga bog‘liq o‘zgarishlarning shakllanishi, uning mevalarining pishishi va barglarning tushishi jarayonlarida taxminan bir xil mexanizm mavjud. Uning to‘qimalarida etilen hosil bo‘ladi - alkenlar guruhidan modda . U fiziologik jarayonlarga o‘ziga xos ta‘sirini aniqlaydigan fitogormon vazifasini bajaradi. Defoliantlar ta‘sirida etilen ko‘p miqdorda hosil bo‘ladi, bu tezda o‘simlikda tegishli o‘zgarishlarga olib keladi.

Jarayonda dastlab bargning tagida bir nechta hujayra qatlami hosil bo‘lib, ular ajratish zonasi deb ataladi. Shu bilan birga, bargni oziqlantiradigan tomirlar tarmog‘i asta-sekin kamayadi va unga ozuqa moddalarini yomonroq o‘tkazadi. Metabolik jarayonlar va fotosintez sekinlashadi, keyin ksilem tomirlari umuman yopiladi va barg o‘z og‘irligi natijasida yerga tushadi. Soya hosilni yig‘ishtirib olishdan oldin o‘tkaziladigan defoliatsiya faqat barglarning to‘kilishini ta‘minlab qolmasdan, balki dukkaklarning pishib yetilishini tezlashtiradi, sifatli soya don olishga imkon beradi, soya kasalliklari hamda zararkunandalariga qarshi kurashishni yengillashtiradi. Defoliantlar ma‘lum konsentratsiyalarda gerbitsidlarning xossalriga ega bo‘lib, barglarning tushishiga olib keladi, o‘simlikning hayotiyligi yuqori bo‘lib qoladi. Kichik dozalarda bu moddalar o‘sishga rag‘batlantiruvchi ta‘sir ko‘rsatishi mumkin, yuqori dozalarda esa uning butunlay hayotini tugashiga olib keladi.

N.A.Maysuryan [2; 58-61-s] ilk marotaba dukkakli ekinlarni defoliatsiya qilish usullarini, o‘simlikshunoslikning biologik va fiziologik asoslarini, dala ekinlarini ekologik fiziologiyasi masalalarini ishlab chiqdi.

P.V.Yatchuk, G.I.Durnev [3; 135-s.] ma‘lumot berishicha soyaning o‘simligining barglari va poyalari don pishishiga qadar yashil bo‘lib qolsa, o‘simliklarni quyidagi preparatlardan biri bilan desikatsiya o‘tkazish kerak: glifogan (a.i. glifosat) 2,0-3,0 l/ga, ammoniy glufosinat - 1,5-2,0 l/ga yoki magniy xlorat (15-20 kg/ga). Soya

dukkaklari hosil bo'lgandan 40-42 kun o'tgach, pastki va o'rta yarusli dukkaklarning qizarishi davrida va don namligi 40-45% bo'lganda amalga oshiriladi. Desikatsiyani o'z vatida o'tkazish soyaning pishib yetilish jarayonini o'rtacha 8-10 kunga tezlashtiradi. Kimyoviy desikatsiyadan keyin barglarning qurishi va tushishi tezlashadi, urug'lar tezroq pishadi, ularning ekish va hosildorlik sifatlari saqlanib qoladi, kombaynlarning unumdorligi oshadi.

F.Teshaev, I.Abitovlarni [4; 383-385-b.] ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent viloyatining PSUEAITI Oqqovoq tajriba ho'jaligida takroriy ekin sifatida ekilayotgan soyani "Orzu" navida dukkaklar 50-60% pishganda O'zDEF defoliantini 0,4 l/ga me'yorda qo'llanilib defoliatsiya o'tkazilishi evaziga amal davri 89 kunni tashkil qilinganligi kuzatildi. Soyaning biometrik tahlili bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan bo'lib shoxlari soni 2,5-3,5dona, dukkak soni 27,0-35,6 dona, dukkak vazni 14,2-21,6 gramm, don soni 57,0-67,5, don vazni 12,4-14,5 gramm, 1000 don vazni 121,0-123,7 grammni tashkil etdi. 1000 don vaznining og'irligi bo'yicha O'zDEF 0,4 l/ga me'yori bilan defoliatsiya o'tkazilganda 123,7 grammga ko'p don vazni tashkil qildi. Defoliantlar me'yorlari qo'llanilgan variantlarda hosildorligi 21,5 – 22,9 s/ga tashkil qildi. Yuqori hosildorlik bo'yicha dukkaklar 50-60% pishganda O'zDEF defoliant 0,4 l/ga me'yori ko'llanilganda 22,9 s/ga don hosili olingan. Soya tezpisharligi bo'yicha dukkaklar 50-60% pishganda O'zDEF 0,4 l/ga defoliant me'yori defoliatsiya evaziga amal davri 89 kunni tashkil qilinganligi kuzatildi. Soyaning yuqori hosildorligi bo'yicha dukkaklar 50-60% pishganda UzDef 0,4 l/ga defoliant me'yori ko'llanilgan variant, nazoratga nisbatan 2,2 s/ga oshganganligi aniqlandi.

Tadqiqot Andijon viloyatining o'tloqi bo'z tuproqlari sharoitida, soyaning yangi mahalliy «Ustoz» navida UzDEF defolianti me'yorlari tadqiqot ob'ekti sifatida foydalanildi. Tadqiqotlar dala va laboratoriya usulida bajarildi. Ilmiy izlanishlar PSUEAITIda qabul qilingan "Defoliantlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar" (2004), "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (2007) qo'llanmalari asosida olib borildi[1; 123-b.]. Tajriba 8 ta variant, 4 takrorlanishdan iborat bo'lib, kichik

maydonlarda olib borildi. Har bir variantning maydoni 120 m² (uzunligi 50 m, eni – 2,4 m).. Hisobli o‘simliklar soni har bir delyankada 25 dona tashkil etgan. Soyaning “Ustoz MM-60” navi keng qatorlab 60x4-1 cm, 60x5-1 tizimida, 4-5 sm chuqurlikda, ekish me’yori bir gektarga 250-300 va 350-400 ming dona qilinib ekildi. Tajribada defoliantlar dukkaklar 50-60% pishganda sepildi. Har paykalga 50 l suvga UzDEF defoliantlarning 4; 5 va 6 l/ga me’yorlari ko‘llanildi. Tayyorlangan eritma kechki salqinda maxsus purkagich yordamida qo‘lda sepildi.

1-jadval

Turli ko‘chat qalinligi va defoliatsiya me’yorlariga bog‘liq holda soya navlarining hosildorligi. (2021 y)

Va r	Nazari y ko‘cha t qalinli gi ming tup /ga	UzDEF Defolian ti me’yorla ri	Takroriylik				o‘rtach a, s/ga	Defoliatsi ya me’yoriga nisbatan qo‘shimch a hosil, s/ga	Ekish me’yoriga nisbatan qo‘shimc ha hosil, s/ga
			I	II	III	IV			
1	250-300	Nazorat	44, 5	45, 1	43, 6	43, 6	44,2	-	-
2		4,0 l/ga	52, 8	53, 3	51, 9	51, 6	52,4	8,3	
3		5,0 l/ga	48, 7	50, 5	49, 3	51, 1	49,9	5,7	
4		6,0 l/ga	47, 6	48, 9	49, 1	47, 2	48,2	4,0	
5	350-400	Nazorat	45, 9	46, 4	47, 3	45, 2	46,2	-	2,0
6		4,0 l/ga	56, 5	57, 8	57, 1	56, 6	57,0	10,8	4,6
7		5,0 l/ga	58, 7	60, 0	59, 9	58, 2	59,2	13,0	9,3
8		6,0 l/ga	53, 9	54, 2	55, 1	55, 6	54,7	8,5	6,5

Olib borilgan tadqiqotimizda soyaning Ustoz MM-60 navini nazariy ko'chat qalinligi 250-300 ming tup/ga belgilangan, defoliatsiya tadbiri o'tkazilmagan 1-variantda (nazorat) o'rtacha don hosili 44,2 s/ga ni, UzDEF defoliantini 4 l/ga me'yorda qo'llanilgan 2 variantda o'rtacha don hosili 52,4 s/ga ni, UzDEF defoliantini 5 l/ga me'yorda qo'llanilgan 3 variantda o'rtacha don hosili 49,9 s/ga ni, UzDEF defoliantini 6 l/ga me'yorda qo'llanilgan 4 variantda o'rtacha don hosili 48,2 s/ga ni tashkil etdi.

Olib borilgan tahlil natijalarida UzDEF defoliantini me'yorlariga bog'liq holda nazorat variantga nisbatan soyaning don hosili 4,0-8,3 s/ga gacha ortib borishi va shu bilan birga yuqori don hosildorligi UzDEF defoliantini 4 l/ga me'yorda qo'llanilgan 2-variantda kuzatilib, boshqa defoliant me'yorlari qo'llanilgan variantlarga nisbatan 2,5-4,2 s/ga gacha qo'shimcha hosil olishga erishildi. Nazariy ko'chat qalinligi 350-400 ming tup/ga belgilangan, defoliatsiya tadbiri o'tkazilmagan variantda (nazorat) o'rtacha don hosili 46,2 s/ga ni, UzDEF defoliantini 4 l/ga me'yorda qo'llanilgan 6 variantda o'rtacha don hosili 57,0 s/ga ni, UzDEF defoliantini 5 l/ga me'yorda qo'llanilgan 7 variantda o'rtacha don hosili 59,2 s/ga ni, UzDEF defoliantini 6 l/ga me'yorda qo'llanilgan 8 variantda o'rtacha don hosili 54,7 s/ga ga teng bo'lgani aniqlandi. (1-jadvalga qarang).

Soyaning Ustoz MM-60 navida UzDEF defoliantini turli me'yorlariga bog'liq holda nazorat variantga nisbatan don hosili 8,5-13,0 s/ga gacha ortib borishi va shu bilan birga yuqori don hosildorligi dukkaklar UzDEF defoliantini 5 l/ga me'yorda qo'llanilgan 7-variantda kuzatilib, boshqa variantlarga nisbatan 2,4-4,5 s/ga gacha yuqori bo'lishi kuzatildi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hosildorlikni oshirishda O'rtapishar "Ustoz MM-60" navi ko'chat qalinligi 250-300 ming tup/ga ko'chat qalinligida UzDEF defoliantini 4,0 l/ga me'yorda, ko'chat qalinligi 350-400 ming tup/ga parvarishlanganda esa UzDEF defoliantini 5,0 l/ga me'yorda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

1. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari.: Uslubiy qo'llanma O'zPITI.- Toshkent, 2007. 123-6
2. Майсурян Н.А Ускорение созревания зерновых бобовых растений методом дефолиатсии // Земледелие.1955. №6. 58-61 с.
3. Ятчук П.В., Дурнев Г.И.-Посевные качества семян сои в зависимости от десикантов и регуляторов роста / Научно-производственный журнал - Вестник Мичуринского государственного аграрного университета, 2013., №4. 135 с.
4. Teshaev F, Abitov I. Desikatsiya o'tkazishning soya hosildorligiga ta'siri. "Boshqoli va dukkakli don ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi, yer va suv resurslarini tejovchi yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish istiqbollari". Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Qarshi-2020 y 383-385 b